

УДК 574.5

АРАЛ МАҢЫ ӨҢІРІНІҢ КЛИМАТ ӨЗГЕРІСІ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

АХАЕВА АЙНУР АКИМХАНОВНА

Қ. Құлажанов атындағы қазақ технология және бизнес университеті, магистр, аға
оқытушы

Аңдатпа. Арал маңы өңірі антропогендік әсердің салдары қазіргі климаттық өзгерістермен күшейіп отырған Орталық Азиядағы экологиялық тұрғыдан ең осал аймақтардың бірі болып табылады. Арал теңізінің тартылуы табиғи экожүйелердің трансформациясына, жерлердің деградациясына, шөлейттену үдерістерінің күшеюіне және жаңа Аралқұм шөлінің қалыптасуына әкелді. Ауа температурасының жоғарылауы мен су ресурстарының азаюы жағдайында өңірдегі экологиялық ахуал күрделене түсуде. Ерекше қауіп төндіретін факторлардың бірі – тұзды-шаңды дауылдар, олар тұздар мен ластаушы заттардың алыс қашықтықтарға таралуына ықпал етеді. Мақалада климаттың өзгеруі жағдайындағы Арал маңының қазіргі экологиялық мәселелері, соның ішінде топырақ деградациясы, биоалуантүрліліктің азаюы, гидрологиялық режимнің бұзылуы және экожүйелердің трансформациясы қарастырылған. Өңірдің экологиялық жағдайы мен оны қалпына келтіру перспективаларына арналған заманауи ғылыми зерттеулерге талдау жүргізілді. Арал маңын экологиялық оңалту су ресурстарын ұтымды басқаруды, өсімдік жамылғысын қалпына келтіруді және халықаралық табиғат қорғау бағдарламаларын жүзеге асыруды қамтитын кешенді тәсілді талап ететіні көрсетілді.

Түйінді сөздер: Арал маңы, Арал теңізі, климаттың өзгеруі, экологиялық мәселелер, шөлейттену, Аралқұм, биоалуантүрлілік, жер деградациясы, экожүйелер.

Аннотация. Приаральский регион является одним из наиболее экологически уязвимых районов Центральной Азии, где последствия антропогенного воздействия усиливаются современными климатическими изменениями. Высыхание Аральского моря привело к трансформации природных экосистем, деградации земель, усилению процессов опустынивания и формированию новой пустыни Аралкум. В условиях повышения температуры воздуха и сокращения водных ресурсов экологическая ситуация в регионе продолжает ухудшаться. Одним из наиболее опасных факторов являются пыле-солевые бури, способствующие переносу солей и загрязняющих веществ на значительные расстояния. В статье рассмотрены современные экологические проблемы Приаралья в условиях изменения климата, включая деградацию почв, снижение биоразнообразия, нарушение гидрологического режима и трансформацию экосистем. Проведен анализ современных научных исследований, посвященных экологическому состоянию региона и перспективам его восстановления. Показано, что экологическая реабилитация Приаралья требует комплексного подхода, включающего рациональное управление водными ресурсами, восстановление растительного покрова и реализацию международных природоохранных программ.

Ключевые слова: Приаралье, Аральское море, изменение климата, экологические проблемы, опустынивание, Аралкум, биоразнообразие, деградация земель, экосистемы.

Abstract. The Aral Sea region is one of the most environmentally vulnerable areas in Central Asia, where the impacts of anthropogenic pressure are being intensified by ongoing climate change. The desiccation of the Aral Sea has led to the transformation of natural ecosystems, land degradation, increased desertification processes, and the formation of the new Aralkum Desert. Under conditions of rising air temperatures and decreasing water resources, the ecological situation in the region continues to deteriorate. One of the most serious threats is dust-salt storms, which contribute to the

long-distance transport of salts and pollutants. This article examines the current environmental problems of the Aral Sea region under climate change, including soil degradation, loss of biodiversity, disruption of the hydrological regime, and ecosystem transformation. A review of recent scientific studies on the environmental condition of the region and its restoration prospects is provided. It is shown that ecological rehabilitation of the Aral Sea region requires an integrated approach, including rational water resource management, restoration of vegetation cover, and implementation of international environmental protection programs.

Keywords: *Aral Sea region, Aral Sea, climate change, environmental problems, desertification, Aralkum, biodiversity, land degradation, ecosystems.*

Кіріспе. Арал маңы өңіріндегі экологиялық дағдарыс қазіргі заманның ең ірі экологиялық апаттарының бірі болып саналады. XX ғасырдың екінші жартысында Арал теңізі аумағының күрт қысқаруы Әмудария мен Сырдария өзендері бассейндерінің су ресурстарын тиімсіз пайдаланудың нәтижесі болды. Соның салдарынан өңірдің табиғи ландшафттары, гидрологиялық режимі және экожүйелерінің құрылымы елеулі өзгерістерге ұшырады [1].

Тартылған теңіз табанында ауданы жыл сайын ұлғайып келе жатқан жаңа Аралқұм шөлі қалыптасты. Бұл үдеріс шөлейттенудің күшеюімен, топырақ жамылғысының деградациясымен және тұзды-шаңды дауылдардың пайда болуымен қатар жүруде. Аталған құбылыстар Арал маңынан тыс аумақтардың қоршаған ортасына да теріс әсерін тигізеді [1]. Заманауи зерттеулерге сәйкес, аэрозольдер мен тұз бөлшектерінің таралуы топырақ сапасының төмендеуіне, экожүйелер өнімділігінің азаюына және өсімдік жамылғысы құрылымының өзгеруіне себеп болады [1-2].

Экологиялық тұрақсыздықты күшейтетін қосымша факторлардың бірі – жаһандық климаттық өзгерістер. Орташа жылдық температураның жоғарылауы, құрғақшылықтың жиілеуі және қолжетімді су ресурстарының азаюы өңірдегі табиғи экожүйелердің деградациясын үдетуде [2]. Соның нәтижесінде биоалуантүрлілік өзгеріп, өсімдіктер мен жануарлардың жекелеген түрлерінің таралу аймақтары қысқарып, экожүйелік байланыстардың қызметі бұзылуда [2].

Өңірдің жекелеген аумақтарын қалпына келтіруге бағытталған табиғат қорғау шаралары мен жобалары жүзеге асырылғанына қарамастан, Арал маңының экологиялық жағдайы әлі де күрделі күйінде қалып отыр және одан әрі ғылыми зерттеулерді қажет етеді. Соңғы жылдары экожүйелердің климаттық өзгерістерге бейімделуі, өсімдік жамылғысын қалпына келтіру және деградацияланған аумақтардың экологиялық тұрақтылығын арттыру мәселелеріне ерекше назар аударылуда [2].

Осы шолу мақаласының мақсаты – климаттың өзгеруі жағдайындағы Арал маңының қазіргі экологиялық мәселелерін талдау және өңірдің табиғи экожүйелерін экологиялық оңалту мен қалпына келтірудің негізгі бағыттарын қарастыру.

Климаттық өзгерістер және Арал маңы өңірінің экологиялық жағдайы

Арал маңы өңірі қазіргі таңда климаттық өзгерістердің әсері ең айқын байқалатын құрғақ аймақтардың бірі болып саналады. Соңғы бірнеше онжылдық ішінде орташа жылдық температураның тұрақты түрде жоғарылауы, жауын-шашын мөлшерінің азаюы және булану қарқындылығының артуы аймақтың жалпы су-энергетикалық балансын айтарлықтай өзгертті. Бұл үрдістер табиғи экожүйелердің тұрақтылығына тікелей әсер етіп, шөлейттену процестерін күшейтті [2].

Климаттық жылыну жағдайында Арал теңізі бассейніндегі гидрологиялық режим айтарлықтай тұрақсызданды. Әсіресе Солтүстік Арал теңізі мысалында су балансының өзгеруі булану мен су кірісінің арақатынасына тәуелді екені анық байқалады. Су деңгейінің төмендеуі тек климаттық факторларға ғана емес, сонымен қатар антропогендік су пайдаланудың тарихи қысымына да байланысты, алайда қазіргі кезеңде климаттық өзгерістер бұл үрдісті одан әрі үдетіп отыр [3].

Арал теңізінің тартылуы аймақтық климатқа кері кері байланыс әсерін қалыптастырды. Бұрын ірі су айдыны ретінде теңіз ауаның ылғалдылығын реттеп, температуралық ауытқуларды жұмсартып отырған болса, қазіргі жағдайда құрғаған теңіз табаны құрлықтық климаттың күшеюіне ықпал етуде. Нәтижесінде жаз мезгіліндегі экстремалды ыстық кезеңдер ұзарып, қыс мезгіліндегі температуралық контраст күшейген [3-4].

Климаттық өзгерістердің экожүйелерге әсері тек физикалық орта параметрлерімен шектелмейді. Соңғы зерттеулер экожүйелік қызметтердің айтарлықтай төмендеуін көрсетеді. Су ресурстарының тапшылығы, топырақтың тұздануы және өсімдік жамылғысының сиреуі табиғи жүйелердің көміртегі айналымы, топырақ түзілуі және биологиялық өнімділік сияқты негізгі қызметтерін әлсіретеді [3].

Сонымен қатар климаттық модельдеу нәтижелері алдағы кезеңде құрғақшылықтың жиілеуі мен су тапшылығының күшеюі ықтималдығын көрсетеді. Бұл өз кезегінде Арал маңы экожүйелерінің әрі қарай деградациялануына және шөлейттену аймағының кеңеюіне алып келуі мүмкін [4].

Қазіргі таңда климаттық өзгерістер мен экожүйелік деградацияны бәсеңдету мақсатында табиғатқа негізделген шешімдер маңызды бағыттардың бірі ретінде қарастырылуда. Мұндай тәсілдер деградацияланған жерлерді қалпына келтіру, өсімдік жамылғысын қайта қалыптастыру және топырақ тұрақтылығын арттыру арқылы экожүйелердің бейімделу қабілетін күшейтуге бағытталған [4].

Жалпы алғанда, климаттық өзгерістер Арал маңы өңірінің экологиялық жағдайын күрделендіріп, табиғи жүйелердің барлық деңгейінде құрылымдық өзгерістер туындатуда. Бұл үрдіс аймақтың экологиялық тұрақтылығын сақтау үшін кешенді ғылыми және басқарушылық шараларды қажет ететінін көрсетеді.

Арал теңізінің тартылуының экологиялық салдары және экожүйелердің трансформациясы

Арал теңізінің тартылуы XX ғасырдың екінші жартысынан бастап Орталық Азиядағы ең ірі экологиялық апаттардың біріне айналды. Су деңгейінің күрт төмендеуі нәтижесінде бұрынғы теңіз акваториясының едәуір бөлігі құрғап, оның орнында жаңа антропогендік шөлдік экожүйелер қалыптасты. Бұл процесс аймақтың табиғи-географиялық құрылымын түбегейлі өзгертті және экожүйелердің ұзақ мерзімді трансформациясын туындатты [5].

Теңіздің тартылуы ең алдымен су экожүйелерінің толық деградациясына әкелді. Бұрын жоғары биологиялық өнімділікке ие болған су айдыны біртіндеп тұздылығы жоғары, тіршілікке қолайсыз ортаға айналды. Нәтижесінде көптеген эндемик балық түрлері мен су организмдерінің популяциялары күрт қысқарып, бір бөлігі толық жойылды. Бұл жағдай су экожүйелерінің трофикалық құрылымының бұзылуына және биологиялық тепе-теңдіктің жоғалуына себеп болды [5].

Сонымен қатар теңіз деңгейінің төмендеуі жағалау аймақтарының экологиялық жағдайын да өзгертті. Бұрын ылғалды жағалау экожүйелері біртіндеп құрғақ, тұзданған және өсімдік жамылғысы сирек шөлейт аймақтарға айналды. Бұл өзгерістер өсімдіктер қауымдастықтарының түрлік құрамына әсер етіп, галофитті және ксерофитті түрлердің басым болуына алып келді [6].

Арал теңізі табанының құрғауы нәтижесінде Аралқұм шөлі қалыптасып, бұл аймақ жаңа экологиялық фактор ретінде әрекет ете бастады. Құрғаған теңіз түбінде жинақталған тұздар, пестицидтер мен басқа да қалдықтар жел эрозиясы арқылы кең аумақтарға таралып, экожүйелерге қосымша антропогендік қысым түсіруде. Бұл құбылыс топырақтың екінші реттік тұздануын күшейтіп, өсімдіктердің табиғи қалпына келу процесін баяулатады [7].

Экожүйелердің трансформациясы тек биотикалық компоненттермен шектелмей, абиотикалық факторларға да әсер етті. Аймақтың микроклиматы құрғақ континенттік сипатқа ие болып, температуралық амплитуда артты. Бұл өз кезегінде топырақ түзілу процесстерін өзгертіп, деградацияланған ландшафттардың кеңеюіне ықпал етті [7].

Заманауи зерттеулер Арал бассейніндегі экожүйелік қызметтердің айтарлықтай төмендегенін көрсетеді. Су ресурстарының азаюы, өсімдік жамылғысының сиреуі және жер деградациясы көміртек айналымы, су реттеу және биологиялық өнімділік сияқты негізгі экожүйелік функциялардың әлсіреуіне әкелген [7-8].

Климаттық модельдер болашақта су тапшылығы мен құрғақшылықтың күшеюі Арал өңіріндегі экожүйелік трансформацияны одан әрі жеделдетуі мүмкін екенін көрсетеді. Бұл жағдай шөлейттену аймағының кеңеюіне және табиғи экожүйелердің тұрақтылығының төмендеуіне алып келуі ықтимал [8].

Жалпы алғанда, Арал теңізінің тартылуы тек гидрологиялық апат емес, сонымен қатар бүкіл аймақтың экожүйелік құрылымын түбегейлі өзгерткен ұзақ мерзімді трансформациялық процесс болып табылады. Бұл өзгерістердің салдарын азайту үшін табиғи қалпына келу механизмдерін қолдау және антропогендік қысымды төмендету маңызды болып қала береді [4].

Нәтижелерді талқылау. Арал маңы өңіріндегі экологиялық өзгерістерді талдау нәтижелері климаттық факторлар мен антропогендік әсердің өзара байланысы аймақтық экожүйелердің тұрақтылығына шешуші ықпал ететінін көрсетеді. Негізгі анықталған заңдылықтардың бірі – температураның жоғарылауы мен су тапшылығы арасындағы тікелей байланыс, бұл өз кезегінде булану қарқындылығын арттырып, су балансының теріс динамикасын қалыптастырады [4].

Алынған нәтижелер Арал теңізінің тартылуы тек жергілікті гидрологиялық құбылыс емес, сонымен қатар бүкіл экожүйелік жүйенің қайта құрылуына әкелген кешенді процесс екенін дәлелдейді. Су айдынының азаюы биологиялық әртүрліліктің қысқаруына, трофикалық байланыстардың бұзылуына және экожүйелік функциялардың әлсіреуіне себеп болған [6].

Сонымен қатар талдау нәтижелері Арал бассейнінде экожүйелік қызметтердің айтарлықтай деградацияға ұшырағанын көрсетеді. Су реттеу, топырақ түзілу және биомасса өндіру сияқты негізгі қызметтер климаттық сценарийлер жағдайында одан әрі әлсіреуі мүмкін екені байқалады [5-7]. Бұл тенденция өңірдің экологиялық тұрақтылығының төмендеуіне алып келетін ұзақ мерзімді қауіп ретінде бағаланады.

Маңызды нәтижелердің бірі – экожүйелік өзгерістердің тек биотикалық компоненттермен шектелмей, абиотикалық факторларға да әсер етуі. Топырақтың тұздануы, жел эрозиясының күшеюі және микроклиматтың құрғақ континенттік сипатқа ауысуы экожүйелердің қайта қалпына келу мүмкіндігін шектейді [8].

Зерттеу нәтижелері табиғатқа негізделген шешімдердің экожүйелік деградацияны бәсеңдетуде маңызды рөл атқара алатынын көрсетеді. Дегенмен қазіргі деректер бұл шаралардың тиімділігі ұзақ мерзімді және жүйелі қолдануды талап ететінін дәлелдейді [4].

Жалпы алғанда, алынған нәтижелер Арал маңы өңіріндегі экологиялық өзгерістердің кешенді, көпфакторлы және өзара байланысқан сипатта жүретінін көрсетеді. Бұл жағдай климаттық өзгерістерді ескере отырып, экожүйелерді басқарудың интеграцияланған тәсілдерін енгізу қажеттілігін айқындайды.

Қорытынды. Арал маңы өңіріндегі экологиялық жағдай климаттық өзгерістер мен антропогендік әсерлердің бірлескен ықпалымен күрделеніп отыр. Температураның жоғарылауы мен су тапшылығы гидрологиялық тепе-теңдікті бұзып, экожүйелердің тұрақтылығын әлсіретуде. Арал теңізінің тартылуы биоалуантүрліліктің азаюына және экожүйелердің түбегейлі трансформациясына әкелді, бұл өңірлік экологиялық жүйелердің құрылымын өзгертті. Климаттық модельдер болашақта шөлейттену мен су ресурстары тапшылығының күшеюі ықтималдығын көрсетеді, бұл экожүйелік қызметтердің төмендеу қаупін арттырады. Жалпы алғанда, Арал маңы экожүйелерін сақтау үшін климаттық өзгерістерді ескеретін кешенді экологиялық және қалпына келтіру шаралары қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Plotnikov IS, Aladin NV, Zhakova LV, Mossin J, Høeg JT. Past, Present and Future of the Aral Sea -A Review of its Fauna and Flora before and during the Regression Crisis. *Zool Stud.* 2023 May 12;62:e19. doi: 10.6620/ZS.2023.62-19. PMID: 37408707; PMCID: PMC10317995.
2. Izhitskiy, A.; Ayzel, G. Water Balance of the Regulated Arid Lake as an Indicator of Climate Change and Anthropogenic Impact: The North (Small) Aral Sea Case Study. *Water* 2023, 15, 1464. <https://doi.org/10.3390/w15081464>
3. He, J., Yu, Y., Sun, L. et al. Spatiotemporal variations of ecosystem services in the Aral Sea basin under different CMIP6 projections. *Sci Rep* 14, 12237 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-62802-9>
4. Alikhanova, S., Bull, J.W. Review of Nature-based Solutions in Dryland Ecosystems: the Aral Sea Case Study. *Environmental Management* 72, 457–472 (2023). <https://doi.org/10.1007/s00267-023-01822-z>
5. Agency of IFAS. 2022. Crisis of the Aral Sea. Agency of IFAS for implementation of the Aral Sea basin. Available at IFAS. Available at: <https://aral.uz/en/crisis/>. Accessed 7 Apr. 2022.
6. Aladin NV, Kotov SV. 1989. The Aral Sea ecosystem original state and its changes under anthropogenic influences. *Proc Zool Inst Acad Sci USSR* 199:4–25. (in Russian)
7. Borshchov I. 1865. Materials for the botanical geography of the Aral-Caspian region. *Zapiski Imperatorskoi Akademii Nauk, Supplement* 7(1):1–190. (in Russian)
8. Chen Z, Gao X, Lei JQ. 2022. Dust emission and transport in the Aral Sea region. *Geoderma* 428:116177. doi:10.1016/j.geoderma.2022.116177.